

MOTIVASI KEWIRAUSAHAAN

Mata Kuliah : Kewirausahaan

Dosen Pengampu : Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM.

Disusun Oleh :

Umi (11812042)

KELAS VII B

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN AJARAN 2022**

KATA PENGANTAR

Mengucap puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Shalawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, yang juga sebagai suri teladan yang baik bagi kita. Penulis dapat menyelesaikan makalah “Trend Kewirausahaan Sekarang dan di Masa Mendatang” dengan baik dan lancar. Makalah ini disusun untuk membantu mengembangkan kemampuan pemahaman pembaca terhadap Trend Kewirausahaan sekarang dan di masa mendatang. Pemahaman tersebut dapat dipahami melalui pendahuluan, pembahasan, serta penarikan kesimpulan dalam makalah ini.

Dalam kehidupan yang kita jalani, semangat dalam belajar, berbuat dan mencari pengalaman sangatlah penting. Kehidupan seperti apa yang kita impikan semua tergantung dari apa yang kita kerjakan. Pilihan hidup ada pada kita. “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri,” (QS.Ar-Rad ayat 11).

Dalam makalah ini, penulis memaparkan materi mulai dari teori sampai pada praktek agar dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca sekalian. Namun bila dalam materi tersebut terdapat kesalahan maupun kerancuan, maka selaku penulis berharap agar khalayak dapat memberikan masukan, saran untuk perbaikan makalah ini selanjutnya. Dan diharapkan makalah ini menjadi “sinar cerah” bagi kemajuan kewirausahaan.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu dalam penyusunan makalah ini. Demikian dan semoga bermanfaat.

Pontianak, 15 Januari 2022

Umi (11812042)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah.....	2
BAB II PEMBAHASAN	2
A. Peran Motivasi Dalam Wirausaha	2
B. Menumbuhkan Minat Wirausaha	6
C. Menjadi Wirausaha Sukses.....	7
BAB III PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam berwirausaha banyak orang yang baru setengah jalan memulai usahanya namun mengalami kegagalan. Hal ini terjadi karena banyaknya kendala-kendala, serta tantangan yang selalu menghadang dalam berwirausaha. Salah satu kendala yang terbesar ialah kurangnya semangat atau antusiasme dari diri perwirausaha tersebut.

Perlu diketahui bahwa dalam memulai suatu usaha atau bisnis bahkan pekerjaan apapun sangatlah diperlukan yang namanya antusiasme atau semangat kerja, agar segala apa yang diinginkan dapat terwujud dengan mudah. Terkadang orang menganggap tidak penting dengan yang namanya semangat. Tapi menurut penulis semangat sangatlah penting karena dengan semangat kita bisa menghidupkan atau bahkan mengendalikan suatu keadaan usaha yang sangat genting sekali. Dengan semangat jiwa yang besar pula kita dapat meraih yang namanya sukses, yaitu sukses dalam berwirausaha.

Oleh karena itu diperlukan suatu gerakan untuk memberikan sosialisasi tentang cara untuk mengubah seseorang menjadi wirausaha. Hal tersebut yang kemudian menjadikan penulis untuk membuat makalah tentang apa-apa saja faktor yang dapat meningkatkan semangat berwirausaha, kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari semangat kerja wirausaha itu sendiri serta tipe-tipe wirausaha.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan peranan motivasi dalam wirausaha?
2. Bagaimana cara menumbuhkan minat wirausaha?
3. Bagaimana cara menjadi wirausaha sukses?

C. Tujuan Masalah

1. Agar dapat memahami dan mengetahui tentang peranan motivasi dalam wirausaha
2. Agar dapat memahami dan mengetahui cara menumbuhkan minat wirausaha
3. Agar dapat memahami dan mengetahui cara menjadi wirausaha sukses?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Peran Motivasi Dalam Wirausaha

Menurut Alma, 2005 (Firmansyah & Roosmawarni, 2019) Motivasi adalah kemauan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah dorongan, kebutuhan, keinginan, dorongan atau impuls. Motivasi tergantung kepada kekuatan motifnya. Motif dengan kekuatan terbesar akan menentukan perilaku seseorang. Motif yang kuat akan berkurang apabila telah mencapai kepuasan atau mengalami kegagalan

Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut

Menurut Setyorini D., 2010 (Firmansyah & Roosmawarni, 2019) bahwa seorang wirausahawan adalah individu-individu yang berorientasi kepada tindakan, dan memiliki motivasi tinggi, yang beresiko dalam mengejar tujuannya. Untuk dapat mencapai tujuan-tujuannya, maka diperlukan sikap dan perilaku yang mendukung pada diri seorang wirausahawan. Sikap dan Perilaku sangat dipengaruhi oleh sifat dan watak yang dimiliki oleh seseorang. Sifat dan watak yang baik, berorientasi pada kemajuan dan positif merupakan sifat dan watak yang dibutuhkan oleh seorang wirausahawan agar wirausahawan tersebut dapat maju/sukses. Untuk itu motivasi (sikap dan perilaku) semangat kewirausahaan perlu dipupuk. Akan tetapi upaya menumbuhkan semangat kewirausahaan ternyata tidak mudah. Bagi sebagian orang, motivasi kewirausahaan merupakan 'hadiah (given) dan bagi sebagian orang lain perlu 'perjuangan' untuk menumbuhkan. Oleh karena itu, pengenalan motif kewirausahaan dapat menjadi salah satu titik awal untuk membangkitkan semangat kewirausahaan. Motif tersebut antara lain:

1. Motif berprestasi (the need for achievement): mendorong individu berprestasi dengan patokan prestasi dirinya sendiri atau orang lain. Satu motif untuk berwirausaha yang penting.
2. Motif berafiliasi (the need for affiliation): mendorong individu untuk berinteraksi dengan orang lain yang mengandung kepercayaan, afeksi dan empati.
3. Motif berkuasa (the need for power): mendorong individu untuk menguasai dan memanipulasi orang lain.

Dengan mengenali motif setiap individu dalam berwirausaha, maka alasan berwirausaha menjadi lebih jelas. Pada umumnya individu berwirausaha dengan alasan:

1. Merdeka secara finansial, artinya bebas dari standar upah yang distandarisasi,
2. Merdeka waktu, artinya bebas dari pekerjaan rutin yang membosankan dan tanpa tantangan, dan
3. Mewujudkan impian, artinya dia dapat dengan bebas mengatur/ melaksanakan konsep atau ide sesuai keinginannya.

Sebagian besar orang percaya bahwa wirausaha wajib memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Hal tersebut wajar karena kebanyakan wirausaha memulai sesuatu yang baru dan terkadang tidak umum dilakukan oleh orang lain. Untuk mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi perlu beberapa tahapan persiapan diri yaitu:

Banyak ahli yang berpendapat bahwa studi mereka akan membuahkan hasil apabila sifat wirausahawan dapat diungkap lebih jauh, meskipun faktanya sifat tersebut tidak bisa dijadikan indikator dalam mengukur perilaku wirausahawan. Namun, banyak yang percaya bahwa para pengusaha memiliki sifat khusus, dimana sifat ini tidak dapat diajarkan. Berikut sifat – sifat yang dimaksud:

a. Percaya Diri

Para pengusaha percaya dengan kemampuan dan konsep bisnis mereka. Mereka percaya bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Rasa percaya diri ini, bukan hanya omong kosong belaka. Banyak dari mereka yang memiliki pengetahuan tentang pasar dan industri. Tak jarang dari mereka yang melakukan berbagai investigasi untuk mencari informasi.

Bukanlah hal yang aneh apabila seorang pengusaha belajar dari usaha orang lain. Mereka pun mengembangkan usahanya sembari bekerja dari orang lain. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman untuk belajar dari kesalahan orang lain pula.

b. Rasa Antusias dalam Berbisnis

Para pengusaha harus lebih bersemangat dalam menjalankan usahanya karena akan ada banyak rintangan yang harus dilalui. Mereka yang kehilangan semangat dalam bekerja tidak akan sukses.

c. Tekad yang Kuat

Hampir setiap pengusaha mempunyai motivasi dan tekad yang kuat untuk mencapai sukses. Para pengusaha percaya bahwa kesuksesan dan kegagalan mereka disebabkan oleh diri sendiri. Kualitas diri ini juga disebut sebagai *internal locus of*

control. Seseorang yang percaya bahwa takdir, ekonomi, dan faktor – faktor eksternal lainnya merupakan kunci kesuksesan tidak cocok menjadi pengusaha.

d. Melihat Perubahan Sebagai Peluang

Oleh orang awam, perubahan merupakan sesuatu yang mengerikan dan harus dihindari. Para pengusaha melihatnya sebagai sesuatu yang normal dan perlu. Mereka mencari perubahan, dan menjawab perubahan itu, kemudian mencari peluang, dan akhirnya menciptakan inovasi.

e. Perlunya Inisiatif dan Pencapaian

Hampir setiap orang percaya bahwa pengusaha yang sukses mengambil inisiatif penuh dalam situasi dimana yang lain tidak akan maju. Keinginan para pengusaha untuk bertindak sesuai dengan ide mereka terkadang sering mengaburkan pandangan mereka yang bukan pengusaha. Banyak orang yang mempunyai ide brilian, namun ide – ide ini tidak pernah direalisasikan. Para pengusaha bertindak berdasarkan idealis mereka untuk mencapai sebuah hasil, sebuah pencapaian. Pencapaian itu kemudian diubah menjadi dorongan dan inisiatif.

f. Tidak Putus Asa Meskipun Gagal

Karena akan ada banyak rintangan yang harus dilalui, seorang pengusaha tidak boleh menyerah begitu saja. Banyak cerita sukses dari para pengusaha dimana mereka terus bangkit meskipun kegagalan yang diraih sudah tak dapat dihitung lagi.

g. Pengolahan Risiko

Dalam pandangan orang awam, para pengusaha umumnya adalah orang–orang yang mudah mengambil risiko, itupun dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini tidak selamanya benar. Pertama, seperti yang dikatakan diatas, mereka bekerja terlebih dahulu secara penuh, atau paruh waktu. Lalu kemudian memulai bisnisnya secara perlahan, hingga akhirnya sampai pada puncak kesuksesan.

h. Toleransi akan Ambiguitas

Hidup seorang pengusaha sangatlah tidak terstruktur. Tidak ada yang menetapkan jadwal dan proses langkah demi langkah. Tidak ada yang menentukan berapa persentase kesuksesan. Banyak faktor–faktor yang tidak bisa diukur seperti ekonomi, cuaca, dan perubahan keinginan konsumen yang seringkali membawa dampak yang drastis dalam usaha. Hidup seorang pengusaha bisa dikatakan hidup yang penuh dengan ambiguitas, tidak jelas. Namun, pengusaha yang sukses merasa nyaman dengan semua itu.

i. Detil dan Perfeksionisme

Sebagian besar para pengusaha perfeksionis. Segala sesuatunya dilakukan dengan sempurna, baik produk maupun servis. Namun, hal ini kerap kali menjadi sumber frustrasi pekerja yang bukan perfeksionis. Oleh karenanya, para pekerja kerap melihat para pengusaha sebagai orang yang sulit.

j. Persepsi akan Menghabiskan Waktu

Para pengusaha sadar bahwa waktu bergulir secara cepat dan mereka pun menjadi orang yang tidak sabaran. Karena hal inilah, segala sesuatunya tidak pernah selesai dengan cepat dan mulailah masuk ke dalam krisis. Orang-orang yang tidak terbiasa akan merasa risih dengan hal ini.

k. Kreativitas

Salah satu alasan para pengusaha sukses adalah karena mereka mempunyai imajinasi dan rencana-rencana lain. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat peluang lebih dari apa yang orang awam lihat.

l. Kemampuan untuk Melihat Secara Garis Besar

Para pengusaha seringkali melihat sesuatu secara holistik, mereka dapat melihat garis besar ketika yang lain hanya melihat bagian dari garis tersebut. Berdasarkan sebuah studi, seorang pengusaha menjalankan usahanya dengan mencari informasi yang lebih banyak tentang lingkungan kerjanya dibanding mereka yang tidak sukses. Dengan proses ini, pengusaha melihat lingkungan kerja secara keseluruhan, dan membuat rancangan kerja untuk memperbesar aktivitas usahanya.

1. Faktor Kultural

Sebuah penemuan yang sangat umum apabila kebudayaan dan etnik dapat merepresentasikan sebuah jaringan usaha, yang tentunya, orang-orang yang tergabung didalamnya merupakan pengusaha. Namun, kecenderungan kultur ini masih belum jelas, karena setiap individu dalam suatu kelompok budaya tidak semuanya menjadi pengusaha dengan alasan yang sama. Efek dari kultur dan sifat etnis ini mungkin terangkai, karena menurut berbagai studi, kebudayaan yang berbeda memiliki nilai dan kepercayaan yang berbeda pula. Sebagai contoh, di Jepang dikenal ada sebuah pencapaian kultur dimana seseorang harus terus berusaha sampai mereka sukses. Faktor lain yang penting adalah bagaimana kultur tersebut memiliki internal locus of control atau tidak. Sebagai contoh, kultur di Amerika mendukung adanya internal locus, sedangkan di Rusia tidak. Kultur juga mempengaruhi status kewirausahaan. Sebuah studi di Kanada, menyatakan bahwa

orang India melihat kewirausahaan sebagai sesuatu yang positif, sedangkan orang-orang Haiti melihatnya sebagai kerjaan rendahan.

2. Faktor Masyarakat

Dalam semua lingkungan sosial, ada orang yang tidak ingin menjadi pengusaha, tetapi karena situasi dan kondisi, mereka terpaksa menjadi pengusaha. Para pekerja di Amerika dapat dikategorikan dalam grup ini. Hal ini disebabkan karena perubahan pangsa pasar. Para imigran diberbagai negara mencoba jalan ini apabila kemampuan berbahasa dan ketrampilan mereka tidak sesuai. Ini disebut sebagai adaptasi. Sebuah studi faktor-faktor etnokultural menyatakan bahwa tidak semua pengusaha muncul lewat kelompok masyarakat yang menghargai kewirausahaan. Mereka memilih untuk berwirausaha karena ada tekanan, dan juga merupakan asimilasi sosial.

3. Kombinasi dari Ketiga Faktor

Karena ketekunan sangatlah sulit untuk diraih pada usia yang dewasa, sebaiknya jiwa kewirausahaan ditanamkan pada anak-anak. Sebuah studi di sebuah TK mengindikasikan bahwa setiap satu dari empat anak yang ada menunjukkan sifat kewirausahaan. Setelah beranjak ke usia remaja, hanya 3 persen dari mereka yang masih mempertahankan sifat tersebut. Pelajaran di sekolah tidak mengajarkan sifat kewirausahaan, dan pada nyatanya lebih ke pengajaran teori dan individu. Kreativitas dan kemampuan anak-anak pun menjadi berkurang, padahal kreativitas itulah yang menjadi senjata utama dari pengusaha.

B. Bagaimana cara menumbuhkan minat wirausaha

Pengertian minat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah; keinginan. Minat seseorang terhadap sesuatu obyek yang biasanya diawali dari kecenderungan hati seseorang terhadap obyek tertentu. Santoso, 1993 (Ardiyanti & Mora, 2019) memberi definisi minat wirausaha sebagai gejala psikis untuk memusatkan perhatian dan berbuat sesuatu terhadap wirausaha itu dengan perasaan senang dikarenakan membawa manfaat bagi dirinya.

Sejalan dengan itu, Mustofa (2014) mengemukakan bahwa minat berwirausaha merupakan pemusatan perhatian pada wirausaha karena adanya rasa suka dan disertai keinginan mempelajari, mengetahui dan membuktikan lebih lanjut terhadap wirausaha. Seseorang yang berminat terhadap wirausaha akan memiliki kecenderungan hati untuk tertarik menciptakan suatu usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, menang-

gung risiko dan mengembangkan usaha yang diciptakannya tersebut (Subandono, 2017).

Alma, 2013 (Ardiyanti & Mora, 2019) mengemukakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha, yaitu faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan pendidikan, dan faktor kepribadian. Jadi minat akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Karena pada dasarnya, minat merupakan penerimaan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar pribadi sehingga kedudukan minat tidaklah stabil. Hal ini karena dalam kondisi-kondisi tertentu, minat dapat berubah-ubah, tergantung kepada factor-faktor yang dinilai mempengaruhinya.

Upaya menumbuhkan jiwa berwirausaha dilakalangan gen z tentunya sangat membantu pemerintah sehingaa terus menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki setiap gen z dapat meningkatkan kompetensi di bidang bisnis menjadi modal berdasarkan kemampuannya masing-masing untuk menjadi pembisnis yang berhasil menurut Manunrung R 2013(Ardiyanti & Mora, 2019) menyatakan dibutuhkan pendidikan kewirausahaan untuk menghasilkan sesuatu yang belum ada sebelumnya, menciptakan sesuatu yang istimewa (unik), melalui ide-ide inovatif dan kreatif dengan itu diharapkan terwujudnya peluang dan mendapatkan uang.

C. Bagaimana cara menjadi wirausaha sukses

Peluang sukses dapat diraih apabila seseorang memiliki jiwa kewirausahaan yang didalamnya teradapat beberapa sifat yaitu, inovatif, mandiri, bertanggung jawab disiplin dan tidak mudah menyerah El Hasanah, 2015(Suherman, 2013), apabila mendengar kata bisnis seringkali identik dengan suatu usaha yang wajib memiliki bangunan yang megah, modal yang sangat besar serta memiliki beberapa cabang di tiap daerah, namun di era digital saat ini, semua pandangan mengenai bisnis mulai berubah ubah, di era digital ini merupakan suatu momentum emas karena melihat perkiraan, bahwa pengguna internet di Indonesia di tahun 2018 akan mencapai 120 juta lebih dengan jumlah pengguna yang begitu besar maka tidak heran bermunculan berbagai macam produk dan jasa yang dipasarkan melalui internet Nugraha & Wahyuhastuti, 2017.(Purwanto, 2020)

Menurut Bygrave dalam Saiman 2009:74,(Tiarawati & Widyastuti, 2017) terdapat tiga komponen utama yang

sebaiknya dilakukan dan dievaluasi bagi seseorang yang ingin sukses untuk membuka usaha, yaitu:

1. The opportunity - kesempatan. Apakah dengan adanya suatu kesempatan kita akan mampu menangkap dan menjalankannya di kemudian hari.
2. The entrepreneur (and the management team) - entrepreneur dan tim manajemen. Apakah kita mampu menjadi wirausahawan dengan membentuk suatu tim manajemen yang solid.
3. The resources needed to start the company and make it grow - kebutuhan berbagai sumber daya untuk memulai usaha dan pertumbuhan perusahaan. Apakah berbagai sumber daya yang mungkin kita perlukan mampu kita sediakan, minimal sumber bahan baku, sumber daya manusia, sumber daya modal. Jika memungkinkan dapat menguasai faktor produksi utama/6M (men, money, material, machine, method, market) ditambah dengan sumber daya tanah dan manajemen.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewirausahaan sangatlah penting diajarkan sejak dini, agar dapat tercipta generasi yang bertakwa, berkarakter, kuat, mandiri, Tangguh, ulet, tidak mudah menyerah, dan mampu menatap masa depan yang lebih baik lagi sehingga mampu memajukan bangsa.

Diharapkan juga dengan membawa buku ini, dapat memggerakan para mahasiswa yang belum memiliki pekerjaan dapat berminat menjadi wirausaha. Membuka usaha yang bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri namun juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, D. A., & Mora, Z. (2019). Pengaruh Minat Usaha Dan Motivasi Usaha Terhadap Keberhasilan Usaha Wirausaha Muda Di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 168–178. <https://doi.org/10.33059/jseb.v10i02.1413>
- Firmansyah, A., & Roosmawarni, A. (2019). (Dasar dan Konsep Kewirausahaan. In *Buku* (Issue September).
- Purwanto, N. (2020). Muda Berkarya Motivasi Wirausaha dalam Kajian Fenomenologi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Dewantara*, 3(1), 1–8.
- Suherman. (2013). Menumbuhkan Minat Baca. *Jurnal Komunikasi Dan Informasi Perpustakaan*, Vol.12(1), 94–101. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-maktabah/article/view/1592>
- Tiarawati, M., & Widyastuti, W. (2017). Pemberdayaan Remaja Panti Asuhan Melalui Pembuatan Nugget Guna Menumbuhkan Minat Berwirausaha. *J-ABDIPAMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 118. <https://doi.org/10.30734/j-abdipamas.v1i1.89>